

SA'DIY SHEROZIY "GULISTON" ASARINING O'ZBEK TILIDAGI TARJIMALARI TARIXI VA ULARNING MA'NAVIY-AHAMIIYATI

*Turdiyev Jahongir,
Oriental universiteti Tillar-1 kafedrası dotsenti, PhD*

Annotatsiya: Fors-tojik adabiyotining yirik namoyandasi Sa'diy Sheroziy ijodining durdonasi "Guliston" asarining o'zbek tiliga tarjimalari, ularning tarixiy bosqichlari va badiiy hamda ilmiy ahamiyati tahlil qilinadi. Tarjimalar o'zbek adabiyoti va ma'naviyat tarixida tutgan o'rni bilan ahamiyatlidir.

Kalit so'zlar: Sa'diy Sheroziy, "Guliston", tarjima, mulla Murodxo'ja, ma'naviyat, ta'lim-tarbiya.

Abstract. The article analyzes the Uzbek translations of "Gulistan," the masterpiece of the great representative of Persian-Tajik literature Saadi Shirazi, focusing on their historical stages, artistic features, and scholarly significance. These translations hold great importance for their role in the history of Uzbek literature and spiritual culture.

Keywords: *Saadi Shirazi, "Gulistan," translation, Mulla Murodkhoja, spirituality, education and upbringing.*

Kirish. Sa'diy Sheroziy o'zining teran falsafiy mushohadalari, insonparvarlik g'oyalari, axloqiy pand-nasihatlariga boy asarlari bilan jahon adabiyotining yirik siymosiga aylangan. Uning "Guliston" asari — nafaqat fors-tojik adabiyoti, balki butun musulmon Sharqi madaniyatining bebaho durdonasidir.

Sa'diy o'z asarini yaratgan davr — XIII asrning o'rtalari, ya'ni insoniyat tarixida siyosiy beqarorlik, ijtimoiy adolatsizlik kuchaygan bir zamon edi. Ana shunday sharoitda u "Guliston" orqali jamiyatni ezgulikka, halolikka, adolat va insofga chorlagan. Shu bois asar o'z zamonidan o'tib, har bir davr uchun dolzarb ma'naviy dasturga aylandi.

"Guliston"ning o'zbek tiliga tarjima qilinishi esa alohida ilmiy va madaniy hodisa hisoblanadi. Chunki bu tarjimalar orqali nafaqat fors-tojik adabiy merosi o'zbek xalqiga yaqinlashtirildi, balki o'zbek adabiy tili, uslubiy tafakkuri va tarjima madaniyati ham boyidi. Tarjimalar asarda mujassam ma'naviy-axloqiy g'oyalarni xalq ongiga singdirish, yosh avlodni insonparvarlik va odob-axloq ruhida tarbiyalashda muhim vosita bo'lib xizmat qildi.

"Guliston" asarining o'zbek tilidagi tarjimalari, ularning yaratilish tarixi, badiiy va ilmiy xususiyatlari, tarjimonlarning maqsad va uslublari tahlil qilinganda, Sayfi Saroyi, Mulla Murodxo'ja Solihxo'ja o'g'li, G'afur G'ulom kabi tarjimonlarning hissasi yaqqol ko'zga tashlanadi.

Asosiy qism. Sa'diy Sheroziy (Mushrifiddin ibn Muslihiddin ibn Abdulloh) - XIII asr fors-tojik adabiyotining yirik vakili bo'lib, "Guliston" va "Bo'ston"

asarlari bilan jahon adabiyoti xazinasiga beqiyos hissa qo‘shgan. Uning “Guliston” asari 1258-yilda yozilgan bo‘lib, sakkiz bobdan iborat pandnoma sifatida ma’naviy-axloqiy kamolotga xizmat qiladi. Asardagi hikmat va qissalar insonni ezgulik, mehnatsevarlik, halollik va ilmga intilish ruhida tarbiyalaydi.

“Guliston” o‘z davridayoq xalq orasida mashhur bo‘lgan, o‘nlab lug‘at va sharhlar yozilgan, madrasalarda asosiy axloq darsligi sifatida o‘qitilgan. Asar XVII asrdan boshlab Yevropa tillariga tarjima qilina boshlangan bo‘lib, fransuzcha (1634), nemischa (1635), keyinchalik ruscha va boshqa ko‘plab tillarda nashr qilingan.

O‘zbek tiliga tarjimalar tarixi esa XIV asr oxiriga borib taqaladi. 1391–1392-yillarda Sayfi Saroyi tomonidan “Guliston bit-turkiy” nomi bilan ijodiy tarjima amalga oshirilgan. Keyinchalik XIX asrda Ogahiy, XX asrda esa Murodxo‘ja Solihxo‘ja o‘g‘li, G‘afur G‘ulom, Shoislom Shomuhamedov, Rustam Komilovlar tomonidan tarjimalar yaratilgan.

Mulla Murodxo‘janing 1909-yilda Toshkentda nashr etilgan “Shavqi Gulistoni musavvar” asari ilmiy-tanqidiy asosda tayyorlangan bo‘lib, “Guliston”ning eng to‘liq o‘zbekcha talqinidir. Unda asliyat va tarjima yonma-yon berilgan, forsiy va arabiy iboralarga izohlar yozilgan, shuningdek asar rasmlar bilan bezatilgan. Tarjimonning maqsadi asarni maktab va madrasa o‘quvchilari uchun soddalashtirib, tushunarli qilish bo‘lgan. Shu sababli ushbu tarjima badiiy emas, balki filologik (ilmiy) xarakterga ega.

“Guliston”dagi hikoyatlar bugungi kunda ham dolzarbligini yo‘qotmagan. Unda inson mehnatsevarligi, rostgo‘ylik, ilmga hurmat, yosh avlod tarbiyasi kabi umuminsoniy qadriyatlar kuylanadi. Sa’diy “Kimga yoshlikda berilmas odob, ulg‘aygach, bo‘ladi baxtsiz” deya tarbiyaning erta yoshdan boshlanishi zarurligini uqtiradi.

Xulosa. Sa’diy Sheroziy “Guliston” asari orqali butun insoniyatni ezgulik, insonparvarlik va ma’naviy poklikka da’vat etgan. Uning o‘zbek tilidagi tarjimalari, xususan Mulla Murodxo‘ja tomonidan yaratilgan “Shavqi Guliston” nafaqat adabiy, balki ma’rifiy meros sifatida ham katta ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda ham bu asar yoshlarni axloqiy yetuklikka, milliy qadriyatlarimizga sadoqat ruhida tarbiyalashda muhim manba bo‘lib xizmat qilmoqda.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Sa’diy Sheroziy. *Guliston*. Tehron, 1258.
2. Sayfi Saroyi. *Guliston bit-turkiy*. XIV asr qo‘lyozmalari.
3. Mulla Murodxo‘ja Solihxo‘ja o‘g‘li. *Shavqi Gulistoni musavvar*. Toshkent, 1909.
4. Jumaniyoz Sharipov. *O‘zbekistonda tarjima tarixidan*. Toshkent: Fan, 1965.